

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 5. Año 2002

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 3»
Transculturaciones Musicales Mediterráneas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Presidente y Fundador

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Director

MANUEL LORENTE RIVAS

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

ANGEL MEDINA

MOHAMED METALSI

JOSEP MARTÍ

MANUEL LUNA

ESTEBAN VALDIVIESO

DAVID COPLAN

SUSANA ASENSIO

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

MANUEL LORENTE RIVAS

MARTA CURESES

MANUELA CORTÉS

STEVEN FELD

CARMELO LISÓN TOLOSANA

JOSÉ MANUEL GAMBOA

Secretaria del Consejo de Redacción

MARTA CURESES

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.A.N.D. GRANADA

Depósito Legal: GR-487/95

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Las cuadrillas del mediterráneo: estabilidad y cambio en los territorios identitarios de las músicas de raíz campesina.

Manuel Luna Samperio

UCAM.

1. Introducción.

Este artículo es una reflexión sobre el concepto de transculturalidad, aplicado a las músicas tradicionales de origen campesino en áreas del sur de Europa, en particular el Sureste de la Península Ibérica. Repertorios procedentes del mundo rural y de espacios de tradicional filiación subalterna en barrios urbanos, que constituyen la matriz de lo que he dado en llamar músicas campesinas a fin de marcar la distancia con los géneros interpretados por grupos folklóricos que bebieron del pensamiento romántico o de las corrientes de interpretación coreográfica, versus tradición popular, tan características de los estados totalitarios y que hasta hoy nos acompañan en no pocas exhibiciones de tipismo regional. Las conductas y hábitos sociales campesinos, cuando han podido mostrarse y crecer como tales, han sido motor y referencia de novedosas creaciones de buena parte de las músicas de raíz contemporáneas vendidas en los grandes mercados "pop" o "rock": Bob Marley acuñó un sello de personalidad para los ritmos *raggae* y las compañías de discos americanas se encargarían del resto, sin embargo nada hubiera sido posible sin los estilos tradicionales *ska* de la población autóctona de Jamaica; el blues y el gospel crecieron entre la población negra norteamericana en los campos y los barrios suburbiales de las ciudades sureñas para acabar generando una gran música y bandas poderosas de jazz; el flamenco español y andaluz creció con mixturas de ritmos gitanos y estilos payos, cantos de trabajo y modos de cante para una tradición secular de fandangos, tangos y seguidillas campesinas. Pero los desarrollos de estas músicas patrimoniales no necesariamente se incorporan con normalidad a los procesos de cambio cultural y de hecho, a menudo su existencia puede sucumbir en periodos de crisis del sistema sociocultural de pertenencia o mantenerse en una agonía funcional durante decenios y ello más aún, cuando otros segmentos sociales utilizan en todo o parte de sus contenidos artísticos haciéndolos propios, adaptados o reinventados en una nueva dramaturgia de identidades y discursos estéticos. La tan traída y llevada apropiación de la cultura de las clases subalternas viene a producirse en este caso y con ello parece apropiado recordar las tesis que sobre esta circunstancia y los procesos de mercantilización de la cultura han desarrollado entre otros Lombardi Satriani y G^a Canclini. Este es el objetivo inicial de la reflexión, analizar como estas músicas vieron suplantadas sus esencias de carácter representativo e identitario anclado en el sistema sociocultural campesino, por versiones más o menos adulcoradas del mismo, a instancias de instituciones políticas y grupos sociales urbanos de otra extracción sociocultural y otro gusto expresivo, que por su mayor relevancia impusieron su versión de esta realidad en el periodo

franquista entre 1940 y 1970 y cuya herencia aún convive entre nosotros a través de grupos y asociaciones herederas de ese ideario. También, cómo definitivamente estos repertorios escapan de su ubicación, en las estructuras sociales tradicionales, para aparecer hoy en la práctica cultural urbana y rural como marcadores que se sitúan en nuevas dimensiones de representación étnica trasladando sus seculares significados segmentarios a realidades, donde el discurso del territorio musical puede obedecer tanto a identidades locales y étnicas como a paisajes de un territorio virtual de límites imprecisos.

En España hemos tenido que esperar al restablecimiento de la democracia para que pudieran conocerse con amplitud las formas expresivas de las músicas de origen campesino, tras el periodo de dominio de las versiones de cantos “regionales” de los Coros y Danzas de la Sección Femenina. Este “hallazgo” y su entorno ritual, litúrgico y festivo, por parte de antropólogos, folkloristas, etnomusicólogos, músicos y creadores, ha propiciado una regeneración de sus continentes culturales en sus territorios tradicionales rurales, pero también en cualquier parte del mundo urbano contemporáneo, donde grupos de intérpretes de música campesina abrazan estos estilos como propios a partir simplemente de su filiación al discurso interpretativo y ritual¹. Se trata, por un lado, de un proceso de revitalización musical y festiva en los territorios sociales de raíz pero además el fortalecimiento de una fuente de inspiración para una nueva corriente de mestizaje e intercambio con músicas de otras procedencias y lo que es más, fusiones con esquemas arreglísticos y orquestales hallados en los márgenes del rock o pop y la música clásica². Ciertamente no es la primera vez que el patrimonio etnomusical campesino sirve de musa inspiradora a la creación y la composición musical: atrás quedaron y bien merecería la pena estudiar este caso, melodías y representaciones de la ruralidad de nuestra popular zarzuela, sacralizadas en el parasol de la llamada “música culta”, cuya innegable calidad artística nunca suplantó el discurso musical de referencia, más al contrario, creará otro nuevo cuyo éxito social llegará hasta nuestros días.

Para comprender los complejos mecanismos de síntesis creativa que producen lo que hoy llamamos músicas mestizas, en los géneros que la industria del disco bautizó como folk, new age, músicas con raíces, etnomúsicas, etc..., en primer lugar me situaré lo más lejos posible de lo que he dado en llamar “merengue etno”, es decir, esa amalgama a modo de batido de frutas creado por locutores, críticos de radio-televisión y programadores de conciertos, cuyas trabazones económicas con el mundo del comercio discográfico y el espectáculo han creado un sello o marca que da patentes de identidad a diferentes productos exóticos sin mayor rigor. De este modo la música gallega es celta, el flamenco hindú o árabe y así una larga lista de aseveraciones gratuitas indocumentadas que acaban por generar una nueva realidad en la audiencia, una invención o fantasía de la mezcla, que acaba por ocultar las músicas como expresión real de una raíz étnica o las fusiones como fenómeno

1. En las Navidades del 2000 cuadrillas de músicos urbanos interpretaron en las calles de la capital murciana “aguilandos” tradicionales. En los últimos años casos similares se han detectado en ciudades como Lorca, Caravaca y Puerto Lumbreras, uniéndose a la larga lista de cuadrillas tradicionales de otras localidades.
2. Se trata de los conocidos estilos fol o de reelaboración folk, una lectura desde la modernidad a partir de los géneros y lenguajes interpretativos de las cuadrillas trabajados y realizados por músicos profesionales.

natural de la captación de nuevos valores para la ejecución de los patrones tradicionales en los procesos que desde la antropología identificamos como trasculturaciones. Tal es el caso de la asimilación de instrumentos africanos y orientales en occidente como el *djembe*, el *bendhir* o la *darbuka*, cuyo uso se extiende a los ritmos irlandeses o los repertorios griegos y balcánicos que ya los utilizan desde hace decenios; el *didjeridoo* de los aborígenes australianos da color a no pocas melodías y ritmos de las potentes bandas folk escandinavas y es más, el instrumento, como ha estudiado Bruno Nettl, justifica un análisis sobre cambio generacional en la relación pasado-presente, en la que los grupos de rock australianos dan carácter a su repertorio introduciéndolo en diversos pasajes de su discurso musical. Estos procesos de mixtura pueden ser rápidos, pero solo adquieren cuerpo cultural y sedimentan en un periodo de tiempo suficiente para ser sancionados por la irrefutable razón de los hechos que supone su uso generalizado y esta mezcla puede producirse entre aportaciones desde etnias distintas, pero también en el contexto de una sociedad occidental como la nuestra, donde la música clásica, por poner un caso, puede experimentar nuevas texturas al utilizar percusiones digitales o sonidos grabados de la llamada dance-music. La innovación en el cambio cultural es un proceso identificado desde hace años por los antropólogos, quienes convienen que las novedades adquieren carácter a través de la aceptación social: si tomamos como pretexto el flamenco parece un hecho que ha incorporado recientemente instrumentos como el cajón peruano y ello se ha generalizado recientemente a tal punto que algunos “cantaos”, nada dudosos de ortodoxia, lo utilizan con frecuencia. Este procedimiento se ha instalado por la evidencia de las circunstancias, lo que se encuentra lejos de los comentarios exotistas de los críticos musicales del aparato “etno”, a los que se unen no pocos literatos de la poética errante del pueblo gitano, preocupados en saber de las relaciones del flamenco con el mundo árabe o hindú y en general por la épica de los acontecimientos, más deseosos de vivencias fantásticas que de la realidad palmaria de un hecho: la mayor parte del entramado musical del flamenco, independientemente de otros condimentos, particularmente sus palos y la forma de interpretar, se encuentran en la tradición musical campesina, en las expresiones de las tonadas de labor y en la larguísima tradición del canto melismático hispano y mozárabe.

La gran influencia de estos “programadores” en el falseamiento de los procesos de síntesis cultural reside precisamente en disponer de la capacidad de comunicar a través de un micrófono a grandes masas de población historias y versiones noveladas de las músicas de raíz, mientras que el investigador y especialista llega con notoria dificultad para poner las cosas en su sitio. No hay programador de asuntos “etno” que no se precie de elaborar un menú con un poco de música celta, otro poco de color africano, incluso algo de músicas griegas, ahora de moda por el interés de alguna compañía de discos ávida de abrir nuevos mercados. Las músicas étnicas, como marca comercial, como cabecera de una sección de discos de los grandes almacenes, como espectáculo y no como cultura, son una creación de compañías discográficas o modas pasajeras que no necesariamente han de coincidir con los paisajes etnicitarios habituales. En el ideal publicitario de la llamada “fusión” habría que distinguir a partir de la calidad del mensaje musical como expresión del cambio cultural, fruto de la muticulturalidad como convivencia de músicas del mundo en territorios cerca-

nos o sonoros y las imágenes sesgadas que suelen ofrecer los medios de comunicación convertidos en los paradigmas de la divulgación mercantil de la cultura, casi siempre con argumentos falaces. En este paisaje y en España, las músicas tradicionales de corte campesino de nuestros desvelos, tan étnicas como las otras, no suelen ser atendidas en las radios y televisiones cercanas, y esto acabará por generar en el oyente falsos territorios etnomusicales o en cualquier caso olvido y deterioro del patrimonio musical propio, ya sea este al que nos referimos de raíz campesina o a otros patrimonios musicales no campesinos que tampoco son divulgados.³ Los emporios de la comunicación de masas niegan la posibilidad a las músicas campesinas españolas de ser consumidas o divulgadas con dignidad, de tal modo que la mayor parte de sus programadores colaboran a generar marcas comerciales en las que músicas de importación marcarían el sello “etno”, mientras las músicas de raíz campesina española serían de sello “folklórico” o “regional”.

Junto a lo anterior una razón ha contribuido al sistemático desprestigio de una mal entendida cultura campesina española. Como he adelantado, en ocasiones grupos influyentes de la organización social, aprovechando su situación privilegiada en la estructura social, se apropian de los iconos de otro sistema social para exhibirlos domesticados y carentes de sus esencias discursivas. Algo así ocurrió en España durante el franquismo y algo ocurre todavía entre los grupos artístico musicales de “bailes regionales”, acaparadores de subvenciones estatales y regionales, que domestican sistemáticamente los fluidos de la música campesina. Los llamados “coros y danzas” con discursos musicales de otra categoría sociocultural han contribuido durante años a construir una imagen de tipismo e identidad regional bastante alejada de los conceptos reales que dimanarían de las culturas campesinas españolas. Probablemente el desmontar estos constructos no es otra cosa que esa manía de los antropólogos de “aguar la fiesta”, esa energía imparable de comprender, explicar y ordenar las significaciones del quehacer humano en esa costumbre de diseccionar la realidad para encontrar las claves del funcionamiento de una máquina que navega necesariamente en el tiempo, modificando los espacios socioculturales, en eso que llamamos “cambio” con mayúsculas.

Nos encontramos en una era donde la cultura navega en una autopista con dos direcciones ideológicas: de una parte los medios de comunicación y sobre todo la vanguardia cibernética permiten un diálogo global con acceso a la información a nivel planetario y por otro nacen continuamente voces que reivindican la personalidad cultural de los pueblos a veces, incluso en nombre de la madre patria, cometiendo las mayores atrocidades para eliminar al otro cultural. Cada vez más un movimiento social antiglobalización dice no a un mundo, cuyo modelo de crecimiento económico y desarrollo parece solo moverse ante los impulsos del aparato empresarial. Entre el etnocentrismo con los tintes que se quiera y las teorías de la fusión como solución a los problemas de identidad hay un trecho largo. Utilizando la terminología del Tío Mosquito, un personaje de amplias experiencias vitales en el mundo rural, creador de sentencias y frases lapidarias de factura propia, es en el

3. Idéntico trato reciben bandas de música, grupos corales, rondallas y otras agrupaciones de la organización social musical sistemáticamente apartadas, cuando no menospreciadas, en los foros radiofónicos y televisivos.

equilibrio donde radica la resolución de los conflictos en esta vida. “Entre lo mucho y lo poco está lo regular”, dice. En ambos sentidos, la música tiene mucho que decir ya que, sin duda, es un universal de la cultura, expresión de la sociedad que la produce, posee un alto grado de valor simbólico y lo que es más, se trasmite en un discurso o lenguaje propio. Hablar de trasluculturalidad nos lleva indefectiblemente a meditar sobre los términos en que se expresa la identidad de los pueblos receptores o emisores de los fluidos culturales y lo que es más, la identidad de los diferentes segmentos que configuran la estructura social. Entiendo que el proceso de trasluculturación no puede medirse exclusivamente por parámetros derivados de relaciones interétnicas, entendidas como choque de culturas territoriales, ya que los segmentos y grupos de la organización social que conforman la estructura de cualquier colectivo humano, de cierta complejidad institucional, producen continuamente intercambios y emisión de nuevos conceptos e ideas.

Desde la década de los sesenta mantengo una atención sobre las evoluciones de las asociaciones de músicos populares en el Sureste español conocidos por “cuadrillas”, unos grupos musicales de una decena de componentes por término medio, que portan un tipo de rituales festivos durante todo el año pero especialmente en Navidad y cuya presencia se extiende por unas tierras que comprenden con mayor precisión la región de Murcia y comarcas de provincias limítrofes en Andalucía y Castilla La Mancha. Hace veintitantos años estas agrupaciones se encontraron en un declive notorio paralelo a la recesión del mundo agrario español, tiempos de emigración y desvalorización de todas las manifestaciones de este carácter, máxime cuando el régimen político suplantó estas manifestaciones con los llamados Coros y Danzas de la Sección Femenina. En el tercer Consejo Nacional de esta asociación falangista, en las postrimerías de la guerra civil española, 1939, se afianzaban los lemas del partido: “lograr la unidad entre los hombres y las tierras de España”. La unidad habría de conseguirse por estas tres cosas: la doctrina nacionalsindicalista, la música (el día en que los cantos de las distintas regiones se conozcan e interpreten por todos ayudándose así a la recíproca comprensión), y la tierra” (Suarez F. Luis, 1993, pg.95). Con la llegada de las libertades democráticas estos grupos se revitalizan en sus núcleos originales, ya que la floreciente vida agraria en Murcia y el Sureste mantuvo estas referencias de músicas campesinas en activo o muy vivas y recientes o en cualquier caso, aún reconocibles por sus habitantes. Por fin, en los últimos veinte años del segundo milenio, un panorama crecido y estable de cuadrillas con gran cantidad de festivales y conciertos, ha incluido en su seno a nuevos grupos urbanos que nacen sobre concepciones distintas a la costumbre tradicional, incluyéndose en el panorama de asociaciones para el ocio y la cultura de nuestra sociedad civil, desprovistas por lo general de vinculaciones con instituciones laicas o religiosas. Se trata de grupos jóvenes en su mayoría, fenómeno que aparece en estos contornos del sureste mediterráneo y aún más lejos, prodigándose encuentros de grupos de música campesina en distintos lugares de España con participación de pandas de Verdiales malagueñas, cuadrillas murcianas y del norte almeriense y granadino, rondallas valencianas, rondas manchegas y extremeñas, etc. Se reúnen alrededor de un lenguaje ritual y musical que les aleja de las coreografías de los grupos folklóricos de bailes regionales al estilo S.F. Son grupos que obedecen a identidades musicales distintas, aunque

parecidas, desde el punto de vista territorial, y sin embargo se reconocen en el discurso interpretativo, esas normas que permiten a unos y otros emocionarse con la interpretación de fandangos, seguidillas, jotas o aguinaldos, un discurso por lo general de calle, donde se come o baila con las antiguas normas de la espontaneidad aprendidas en la educación familiar y vecinal, esas maneras del “saber estar” y el responder a la hospitalidad en el secular comportamiento colectivo del mundo campesino, ahora en nuevos escenarios rurales o urbanos.

A su vez estos repertorios son importados por grupos de músicos profesionales en una línea de la llamada música “folk” o de “reelaboración”, donde a las estructuras musicales tradicionales se aplican arreglos y adaptaciones de factura más compleja, con la que los géneros de raíz intentan abrirse camino entre los gustos contemporáneos donde el mercado multinacional marca sus normas y pautas férreamente. Aquí el mestizaje y la fusión musical adquiere nuevo color con la importación de intrumentaciones eléctricas de aquí o allá y modos y formas de otras culturas musicales, cuya ejecución habrá de combinarse sabiamente para mantener en algún grado los aspectos esenciales de las músicas vernáculas, es decir: el ritmo, el timbre y la morfología de la interpretación en el canto y los instrumentos.

Hubo transculturalidad cuando los segadores manchegos dejaron la impronta de sus seguidillas en los secanos murcianos a primeros de siglo y vuelven a producirse asimilaciones en este tercer milenio entre los repertorios de los grupos musicales dedicados hoy a estos menesteres, despreocupados de ese pertinaz deseo de nuestro locutor imaginario que pasa de la fusión como paradigma de una identidad hetérea y universalista a la pregunta de siempre ¿Es rico y original el folklore de este lugar? Pues sí, tan rico y original como todos los de otros tantos lugares, porque con estas músicas se baila, ríe, llora o se reza... ¿como en todas partes.! Bien es cierto que suenan distintas las cosas y precisamente es en el discurso sonoro donde se manifiestan más y mejor diferencias y distingos estilísticos que marcan la identidad sonora, aspectos por otro lado identificables desde la musicología sin mayor problema.

Fuera del marco tradicional y popular de cuadrillas, pandas y rondas, el mestizaje como concepto vuelve a aparecer también en las modernas bandas folk que parten de la expresión musical cuadrillera incorporando o compartiendo otros conceptos musicales: en un caso la mixtura relaciona identidades de sistemas socioculturales parecidos y vecinos, en otro las condiciones del intercambio o la asimilación se produce sobre criterios derivados del contacto entre ámbitos étnicos diferentes. En realidad el locutor algo de razón llevaba cuando ha notado cierto parecido entre las músicas sureñas flamencas y árabes. Y es que el parecido está menos en magias ancestrales y más en el hecho definitivo que nos indica, por ejemplo, cómo la música magrebí y la española mediterránea coinciden en el empleo de la escala hispano-árabe.

2. Las cuadrillas.

Dentro del panorama de grupos para el ritual festivo que existen en la sociedad civil de un territorio que geográfica y culturalmente llamamos Sureste, he escogido estas cuadrillas de

músicos, conocidas por Animeros, Aguilanderos o simplemente la cuadrilla de tal o cual lugar, entre un corolario de agrupaciones relacionadas con el repertorio de músicas de tradición oral. por las siguientes razones:

En primer lugar, por ser testigos actuales y privilegiados, tras años de cambios culturales y sociales, de un pasado en el que las cofradías tutelaban dichas agrupaciones mostrando una de las páginas más representativas de la organización social y la vida cultural de la sociedad española en un periodo, que aproximadamente se extiende desde el siglo XVIII hasta el primer tercio del veinte. Y ello, a través de aspectos ornamentales, representaciones iconográficas y contenidos literarios y artísticos, que nos dicen de una larga tradición de hábitos y creencias sobre el Purgatorio, motor argumental de una de las predicaciones más eficaces de la contrarreforma, que cristalizó en cofradías patronales y de Ánimas, verdaderas asociaciones representativas de la identidad local, cuya vida activa acogió, por una lado, la responsabilidad de asistir al creyente en el momento de la muerte atendiendo estas obligaciones, pero a la vez, la tutela de acoger bajo su parasol organizativo bailes de pujas, romerías, peticiones de aguinaldos y otras actividades rituales donde se reflejaron durante décadas los movimientos, estabilizaciones y desestabilizaciones de la estructura social de pueblos y ciudades. Pues bien, muchos de aquellos rituales tutelados por las cofradías piadosas de Ánimas y Santos Patronos han pervivido hasta hoy en manos de las cuadrillas y sus rituales.

Por su nivel de representación simbólica en relación con el mundo de la religiosidad, las cuadrillas expresan a través de sus estandartes de las Ánimas con la Virgen del Carmen, letras de aguinaldos y prácticas litúrgicas, una secular vinculación al extinguido mundo de cofradías piadosas de Ánimas, en las que los cuadrilleros operaron como orquesta o grupo activo para el ritual. El Purgatorio purificador fue un argumento apenas tratado en Trento, ya que ocupó las postrimerías de un concilio eterno y agotador, pero ello no fue obstáculo para que una predicación sobre las "almas", creencia identificada en la población desde los tiempos del precristianismo, tuviese un éxito notable, alentado por multitud de teóricos del dolor y el sufrimiento, cuyos textos se esparcieron por todas partes. Las altas jerarquías eclesiásticas no aclararon el papel del Purgatorio, sin embargo estuvieron atentas a recoger los frutos sociales de esta prédica mendicante, a través de un sin fin de hermandades de Ánimas repartidas por pueblos, campos y ciudades. Una vez más la iglesia, a pesar de la Contrarreforma, jugaba al doble sentido, siempre a favor.

La presencia de estas cofradías, bajo advocaciones dedicadas a las Ánimas y santos patronos se instalaron en las parroquias y por tanto reprodujeron el territorio pastoral al que se debían en sus actos, asumiendo bajo su tutela buena parte de la actividad festiva de la comunidad. Aún hoy, las cuadrillas suelen mantener este grado de identificación local por lo que sus beneficios y aguinaldos acaban por atender obras sociales del lugar.

El dispositivo de represión hacia las cofradías dispuesto por los políticos ilustrados y alentado por parte del clero puso de relieve que estas asociaciones practicaron secularmente un doble comportamiento ético. Mientras que sus estatutos se mostraban rígidos y severos respecto a las obligaciones y derechos de los hermanos, su implicación en fiestas y peticiones de aguinaldos, bailes de puja, etc. les obligaba a implicarse en actividades mundanas,

muchas de ellas de marcado carácter profano, que levantaron no pocas protestas.⁴ Cuando el Conde de Aranda pide a los corregidores del país informe detallado de sus actividades, número de afiliados y recursos, la respuesta de Murcia es cuanto menos contradictoria. Los informes de las parroquias al corregidor, leídos uno a uno, ocultan todos los temas relacionados con fiestas e implicaciones de la hermandad en tales actividades, sin embargo el informe del corregidor no pasó por alto lo que ocurría en la calle, donde la actividad festiva de las cofradías superaba con mucho su encomiable disposición asistencial en la muerte de sus afiliados e indigentes. Por tanto, no se puede estudiar a las cofradías exclusivamente desde su faceta asistencial, a modo de empresa de pompas fúnebres, sino atendiendo también esta otra faceta de implicación ritual, donde adquirieron su mayor relieve social. En segundo lugar, las cuadrillas se han transformado, desde su antigua vinculación al mundo de las cofradías, en grupos para el ocio y la fiesta en nuestra sociedad civil de hoy y diré que como segundo gran rasgo identificativo, reproducen social y culturalmente modelos de identidad campesina, entendiéndolo por tal un conjunto de expresiones rituales, festivas y religiosas propias de un sistema social que ha creado un lenguaje comunicativo concreto, identificable y preciso, a partir de sus repertorios musicales y artísticos, cuyas características son personales y distintas a los discursos de otras asociaciones, incluidas las llamadas folklóricas, en la línea del concepto analizado por Josep Martí relativo al llamado “folklorismo”, como una deformación de los patrones de autenticidad y representación identitaria.

Fue Raimond Firth, que acuñó los principios teóricos del concepto de Organización Social, a mediados de este siglo, quien llamaba la atención sobre la carencia de sentido histórico en algunos antropólogos a la hora de presentar sus investigaciones etnográficas... Para Firth, “Con este análisis descriptivo, el antropólogo se convierte en cronista e intérprete de los cambios sociales, los datos que aporta adquieren una aportación cronológica que posibilita su comparación por secuencia y no solamente por tipología, con los obtenidos por otros científicos sociales, su trabajo se aproxima al del historiador, aún cuando difiere sobremanera de la mayoría de estos en su forma de encarar el material informativo”, (Firth, R. 1971, pg.100).

Tras este preámbulo conceptual partimos del siglo XVIII y del movimiento de secularización iniciado por los ministros ilustrados a instancias de una parte del clero, que tuvo como objetivo esencial suprimir la mayor parte de hermandades y cofradías con toda su vida ritual y confiscar sus bienes para fines sociales al margen de la tutela eclesiástica. Tan solo algunas de ellas, como fue el caso de las patronales y de Ánimas, prolongarían su existencia durante décadas, eso sí, desvinculadas de su patrimonio económico. Desde entonces la vida de estos colectivos se fue apagando al punto de quedar las cuadrillas con buena parte de los rituales que antaño organizaron las propias hermandades, pero ahora la cuadrilla opera por cuenta propia o bien, en las fiestas navideñas, se vincula a la parroquia continuando con el concepto ritual relacionado con la identidad local. En cualquier caso, la vida de las cuadrillas hasta su declive, en el primer tercio del siglo XX, aparece ya

4. Ver rituales y actividades de las cuadrillas en Luna Samperio M., *Las cuadrillas de Murcia*.

desvinculada de la antigua cofradía.⁵ Es decir, la cuadrilla de Animeros o la cuadrilla del pueblo, se resume a una asociación representativa de los ambientes campesinos y subalternos que atiende sus festejos navideños bailes y fiestas privadas.

Pero a las cuadrillas también afecta el paso del tiempo y más que esto la crisis del sistema socioeconómico del campo español de principios del siglo XX y con ello la emigración que rompe el equilibrio estructural y demográfico del mundo rural. Esta situación, agravada por una guerra civil, eleva a la ciudad a paradigma del desarrollo y conceptúa cualquier expresión de lo rural y subalterno, como ejemplo de atraso y marginación. A partir de aquí, el repertorio de fiestas populares y festejos sufre una regresión notable. No es que las cuadrillas desaparecieran totalmente pero sí que comenzaron a extinguirse. Este proceso se retrasa en el Sureste ya que un sector de la emigración procedente del campo y se concentra en los extrarradios de grandes poblaciones como Lorca o Caravaca y además, una agricultura pujante, fija todavía a muchos agricultores a su entorno tradicional. Por si fuera poco, el sector industrial agroalimentario, hereda una concepción tradicional y campesina de la vida con lo que el sector primario, culturalmente hablando, extiende su influencia más allá de sus límites sectoriales iniciales. Con todo, las cuadrillas, desde los años cincuenta comienzan a desaparecer en núcleos urbanos primero y luego en demarcaciones rurales.

Mientras esto ocurre, otra circunstancia contribuye a la marginación de estos colectivos. En pleno franquismo, la Sección Femenina de Falange decide dar una imagen más humana al régimen, a través de una vasta operación que bajo el lema “salvar el folklore” decide organizar grupos de jóvenes en los llamados Coros y Danzas, cuyos repertorios y estilos exhiben un repertorio de “bailes regionales”. En este contexto algunos cuadrilleros se convierten a la nueva moda matizada por coreografías, montajes escénicos y arreglos musicales “más finos”, así las cuadrillas supervivientes, en otras regiones rondas, pandas o rondallas, son considerados “grupos especiales” al manifestar diferencias evidentes tanto en los comportamientos rituales como en los lenguajes musicales y bailes.

Con la llegada de la democracia en los setenta se regenera el mundo de las fiestas tradicionales y con ellas los grupos activos para el ritual musical, que bien se renuevan y actualizan o bien se crean nuevos, pero sobre los códigos de comportamiento tradicional y no sobre los esquemas S.F. En el Sureste de España se ha producido en los últimos veinticinco años un proceso de recuperación cuadrillera y con él de los significados culturales campesinos que ahora se prodigan en el panorama cultural de la sociedad civil de estos contornos. Dicha recuperación cuadrillera no sólo ha afectado a pueblos y lugares exóticos o lejanos sino a las propias ciudades. El sociólogo Entrena Durán ha denominado rururbanismo a un proceso de síntesis cultural por el que las esencias de la cultura campesina superan su pequeño mundo de identidad local, para formar parte de un continente social más amplio en el mundo urbano. En este sentido el proceso de contaminación de los caracteres

5. Tan solo en la población de Blanca (Murcia), he podido encontrar la existencia de cuadrillas vinculadas a cofradías en ejercicio. Se trata de un caso residual aunque muy interesante para establecer los procesos de cambio en estas agrupaciones y su relación con los grupos de músicos.

etnomusicales campesinos a otros sectores de la estructura social marcan un itinerario de transculturalidad que al final acaba por construir una nueva identidad vinculada a un territorio que supera los límites originales de la localidad para definir perfiles de etnicidad. Por tanto, en un nuevo marco de representación las cuadrillas aparecen no solo como un producto exclusivo del pueblo que las vio nacer, sino también como un fenómeno propio de las ciudades y en general de la Región de Murcia o el Sureste español y en ese marco, se conforma una de las páginas de lo que se ha dado en llamar patrimonio etnomusical del Sureste: un concepto de identidad que se construye desde la perspectiva de la identificación territorial pero que por sus componentes artísticos y rituales tiende a emparentarse con otras manifestaciones parecidas procedentes de otros lugares del Mediterráneo.

Tras su recuperación en los últimos decenios, las músicas cuadrilleras forman ya parte de ese elenco de caracteres susceptibles de ser patrimonio de estas tierras ya que en el pasado su presencia fue oscurecida cuando no tapada por los grupos folklóricos. Hoy existen activas más de un centenar de cuadrillas y sin embargo su efecto de representación en el plano institucional es menor que el destinado a los Coros y Danzas, al menos en las grandes urbes. El traje típico, las reinas huertanas, los viajes y el colorido ofrecen un espectáculo heredado del propio franquismo que aún gobierna conceptos identitarios para la clase política dirigente en plena democracia. Llegados a este punto conviene aclarar quien es quien en la interpretación etnomusical. Precisamente en esos lenguajes musicales y rituales radica la diferencia esencial, es probable que nuestra construcción de lo que entendemos por música campesina no adquiera el rango de representación patrimonial suficiente para las instituciones políticas actuales, pero lo que no nos cabe la menor duda es que las músicas campesinas, con toda su estructura simbólica e interpretativa se encuentran en el repertorio de las cuadrillas, mientras que las llamadas músicas folklóricas de Coros y Danzas serán folklóricas, pero no campesinas, en la extensión antropológica del término y su valor de representación por alto que fuera para la institución política de turno, respondería más a esos fenómenos de invención de la tradición, en términos de Hobsbawn que a razones de otro valor.⁶ Hasta donde la trasculturación entre segmentos de una sociedad, hasta donde el cultivo de una tradición inventada.

6. De su relación con la cofradías, las cuadrillas de algún modo siguen reproduciendo su adscripción territorial a la localidad de origen, sin embargo en la medida que sus actividades se han considerado por parte de la administración y la opinión pública como patrimonio etnológico, su rango identitario adquiere un nuevo valor sobre parámetros de etnicidad. Los intentos uniformadores de corte romántico y centralista habidos en los años setenta y ochenta a partir de las ideas de una región "huertana", han fracasado chocando con una creciente comarcalización donde Cartagena, Lorca y Noroeste se han convertido en otros tantos centros de poder. En este contexto, actividades como la fiesta de cuadrillas de Barranda se han convertido en uno de los pocos y escasos referentes de identidad regional, con la particularidad que en la concurrencia se integran tanto gentes procedentes de Murcia como de las comarcas limítrofes de Almería, Albacete, Granada y Jaén. No existe otro evento cultural que defina, en términos etnicitarios, mejor y más claramente este territorio que los nuevos rituales creados en las dos últimas décadas por las cuadrillas en los que se ponen en práctica ejercicios de hospitalidad, reconocimiento mutuo y fraternidad. A imagen de Barranda, numerosas localidades organizan encuentros con otros grupos que practican una vida ritual parecida en sus localidades e interpretan un lenguaje musical común, no importa que procedan de los Vélez de Almería, Nerpio de Albacete, Galera de Granada o Aledo de Murcia, todos utilizan el mismo código musical y se identifican a través de él con los vecinos, lo que les hace sentirse partícipes de un realidad cultural común, que comparten además en diversos actos de comensalía, otro ritual de integración por el que la interacción es mucho más

3. Cuadrillas y coros y danzas: patrimonio e identidad en los grupos de músicos para la fiesta del Suerste español:

Por un lado las cuadrillas, proceden y pertenecen por derecho histórico a la organización social tradicional y secular de estas tierras. Son agrupaciones semiformales, de interés, no amicales.⁷ Como todos los grupos poseen una estructura mínima oficial e institucionalizada, un sentido de pertenencia y orgullo perceptible, un sistema de reclutamiento de sus miembros y unos propósitos e intereses comunes. En su orden interno, el mayordomo organizador y recaudador de la actividad ocupa una posición de relevancia, así como el “guión” o improvisador de las coplas del “aguilando”, los músicos y un público incondicional de seguidores. En cuanto a su relación con instituciones políticas y religiosas y atendiendo a su grado de representación simbólica del territorio donde operan las cuadrillas pueden aparecer vinculadas a hermandades, la parroquia o funcionar libremente. Unas son tradicionales y otras recuperadas o nuevas y vinculadas por principio a algún territorio, lo que les confiere su carácter representacional.

Por otro lado las cuadrillas heredan en sus comportamientos rituales, antiguos o rehechos, los lenguajes conductuales de la cultura campesina. Intervienen en la petición de aguilandos, eligen mayordomos entre sus miembros, establecen relaciones con las instituciones locales y la vecindad, acompañan y dirigen como grupos activos romerías y fiestas patronales, organizan la puja de los bailes, rifas y demás fiestas tradicionales, todo ello conforme a un calendario ritual anual característico y propio de las culturas campesinas, subalternas y tradicionales de este rincón de la península ibérica: misas de Gozo y Gallo, “carreras” de pedir el “aguilando”, adagios, juegos de cuadra, etc...⁸

Los grupos de Coros y Danzas no participan de ese grado y su actividad posee un carácter divulgador reinterpretando músicas y bailes bajo los criterios del espectáculo coreográfico que paradójicamente dice representar las esencias campesinas. Por su parte las cuadrillas se vinculan hoy a rituales diversos: unos son tradicionales y están relacionados con la Navidad y las actividades descritas, a las que han de sumar su participación en bailes sueltos y

rápida y activa. A través de la comida también se activan los rasgos de identidad campesina y desde los modos de ingerir hasta el repertorio gastronómico, dan constancia de un entramado de sabores culturales compartidos con todos delante de una sartén de migas, una olla fresca o un arroz con pava y pelotas.

7. Las cuadrillas son asociaciones voluntarias, pero no son pandillas de amigos al estilo de las estudiadas por los profesores I. Homobono y J. Arpal en EL País Vasco y la profesora J. Cucó en Valencia. //(En primer lugar, aclarar que las “cuadrillas” vascas de los ámbitos urbanos si en algún caso adquieren el valor de estructuras primarias es probablemente por una deformación de sus propias esencias ante su manifiesta politización lo que obliga a cerrarse en el entorno. Tales sociedades informales existen no sólo allí, sino en Cantabria y todo el norte peninsular, zonas castellanas, riojanas y aragonesas y en estos casos las vinculaciones a la pandilla ni son tan estrictas ni necesariamente se mantienen después de la adolescencia. Además, los llamados grupos de solidaridad vecinal en ámbitos rurales no son grupos amigables. La sociedad norteña tradicionalmente segmentó sus estructuras conforme al género (grupos de mozos y mozas) y la edad (casados y solteros) y a cada uno le tocó su ritual y su función, pero el vínculo no fue la amistad y en realidad en el rol de “mozos y mozas” encontramos una atribución más que una adquisición: Si en una localidad eres mozo o vas con ellos o te marginas del grupo a todos los efectos, con lo que hay más una obligación que amistad.// Desde luego las cuadrillas del sureste no son grupos de amigos sino grupos de interés, más en la línea de una convivencia de práctica gremial que otra cosa.

8. Ver: Luna Samperio Manuel, *Las Cuadrillas de Murcia*, 2000.

romerías en fiestas mayores de pequeñas entidades de población rural. Además estos grupos también participan en actividades propias de nuestro tiempo como “Enuentros de cuadrillas” y conciertos o espectáculos.

La adscripción de las cuadrillas a los que hemos dado en llamar sistema cultural campesino no debe interpretarse como una adscripción necesariamente vinculada a zonas rurales y sierras apartadas y de difícil acceso. Cuando el sector primario era el fundamento de la socioeconomía de la zona, las distancias entre campo y ciudad no existieron a efectos prácticos. Salvo en el caso de una oligarquía terrateniente y una incipiente burguesía comercial, el resto de personas hablaban el mismo lenguaje cultural. A principios de siglo aún las parroquias de Murcia disponían de cuadrillas de Animeros para atender las necesidades de su cofradía o la parroquia. Más tarde cuando el desarrollo industrial fomenta las ciudades y grandes centros de población, primero en éstas y más tarde en zonas rurales, las costumbres seculares caen en desuso porque la estructura social que las había mantenido se resquebraja y también porque desde la ciudad se venden otros patrones de conducta y moda. Sin embargo, como ya he referido en varias ocasiones, la llegada de libertades democráticas y una redefinición del campo y lo rural como patrimonio, además de una explosión de cultivo de la fiesta participativa y popular recupera las tradiciones campesinas, extendidas a las cuadrillas han reaparecido de nuevo en el tejido urbano entre gente muy joven, desprovistas de sus antiguas vinculaciones religiosas, ahora como grupos independientes que por derecho obran en la sociedad civil y se justifican, no por su identificación local sino por su pertenencia al marco étnico o regional o simplemente al gusto por participar de estos lenguajes musicales.

Por último, en cuanto a los contenidos estilísticos de la interpretación de cantos y bailes, su estructuración como lenguaje propio, difiere notoriamente de los exhibidos por los grupos de Coros y Danzas, que aplican a estos contenidos musicales articulaciones inadecuadas. No se trata de una mixtura a partir de aquellas como realizan las modernas bandas de músicos folk sino una suplantación en toda regla. Se pretende imponer una versión adulcorada de los hechos ofreciéndola como la muestra representativa y genuina de las esencias de la música rural. La interpretación en el mundo musical campesino requiere el uso continuado de melismas, pugnas expresivas entre los diversos cantantes, técnicas precisas de tañer los instrumentos, capacidad de improvisación, emoción, gestos y miradas de complicidad entre los músicos y el público... en fin, el uso de unos lenguajes y discursos musicales y gestuales, identificables, precisos que no aparecen en las agrupaciones de Coros y Danzas, porque no se conoce la gramática del lenguaje y sin ello, es imposible poder representar lo que no puede representarse, porque no se sabe o no se quiere representar. En los años del régimen franquista, La Sección Femenina de Falange no salvó el folklore, más bien lo refinó a través de los filtros de ideologías pequeño-burguesas, cuya versión de los acontecimientos musicales rara vez dejó protagonismo a los “rústicos”, fomentando un folklore desnatado o descafeinado, que el régimen utilizó a conveniencia para fomentar una idea cultural de España con base en la organización provincial y cuyos grupos dulcificaban de algún modo la imagen del país ante el mundo en los años de aislamiento de la postguerra. Las agrupaciones de Coros y Danzas mantuvieron y aún mantienen sus

herederos un concepto de las músicas campesinas que no bebe de este sistema cultural sino de otras aplicaciones.

La música como impresión auditiva es un todo coherente, que provoca emoción y a la vez una estructura perfectamente vertebrada de signos, símbolos y mensajes estudiada por antropólogos del discurso musical y etnomusicólogos. En el análisis y la disección de estos lenguajes interpretativos, manifiestos en el discurso musical explícito, pero también en gestos, miradas y otras formas de comunicación no verbal, hallamos las esencias del comportamiento de las músicas campesinas, como un hecho cultural distinto a otras formulaciones éticas y estéticas de otros grupos musicales, los “folklóricos” incluidos que no juegan con los elementos constituyentes de esa personalidad cultural.

Los procesos de cambio cultural, salvo catástrofe, son lentos y sinuosos, si las cuadrillas han podido mantenerse y relanzarse en nuestros días es porque han modificado en cierto modo su núcleo identitario, ahora la tendencia apunta a que estos grupos de la organización social tienden a ser más autónomos y vivir en el territorio de su pertenencia étnica, a pesar de seguir vinculándose esporádicamente a los rituales de identidad local. En cualquier caso su existencia anima el panorama de la sociedad civil y sus repertorios son una fuente de inspiración continua para creadores y reelaboradores de las músicas de raíz. Aquí nos quedamos en el proceso de reinterpretación o reelaboración de las músicas campesinas hoy, un espacio para la fusión pero también para la reformulación de ritmos y melodías, una propuesta para la interculturalidad musical en el mestizaje con las músicas de otros orígenes, sean de otras etnias, sean de otros segmentos de la propia cultura.

Bibliografía

- ENTRENA DURÁN, F. (1997) *La construcción social de lo rural*. Tecnos. Madrid.
- FIRTH R. (1991), *Elementos de Antropología Social*, Amorrortu, Buenos Aires, Argentina.
- GARCÍA CANCLININ, (1982), *Las culturas populares en el capitalismo*, Ed. Casa de las Américas, Cuba.
- 1999, *La globalización imaginada*, Ed. Paidós, Argentina.
- HOBBSAWN E. J. Y T. RANGER (EDS.), 1988, *L'invent de la tradició*, Eumo, Vic, Barcelona.
- LOMBARDI SATRIANI L.M., 1978, *Apropiación y destrucción de la cultura de las clases subalternas*. Ed. Nueva Imagen, México.
- LUNA SAMPERIO M., 2001, *Las Cuadrillas de Murcia*, Trenti, Murcia.
- MARTÍ JOSEP, 1995, *El Folklorismo*, Ed. Ronsel, Barcelona.
- NETTL BRUNO, 2000, “Music and Antropology”, *Relations pass present*, Bolonia , Italy.
- SUÁREZ FERNÁNDEZ L., 1993, *Crónica de la Sección Femenina*, Nueva Andadura, Madrid.